

ТИЩУК Марина Олеговна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: mtishchuk@kantiana.ru*

ЩЕПКОВА Ирина Владимировна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
старший преподаватель; e-mail: rina2171@mail.ru*

НИГМАТУЛЛИНА Карина Фанисовна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
студент; e-mail: nigmatullinakarina26@gmail.com*

БОНДАРЕНКО Александр Александрович

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
студент; e-mail: sasha555615@gmail.com*

ВЛИЯНИЯ ТУРИЗМА НА РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В последние годы в основном под влиянием таких внешних факторов, как социальный и политический, наблюдается положительная динамика в развитии внутреннего туризма. Стремительно (на 20% по сравнению с доковидным уровнем) увеличиваются турпотоки в Калининградскую область. Развитие туристской отрасли оказывает положительное влияние на различные сферы деятельности. В статье представлены результаты исследования влияния туристской отрасли на рынок жилой недвижимости. Исследование проведено в Калининградской области на основании анализа результатов опроса экспертов в области жилой недвижимости. В работе представлены выводы о наличии связи между тенденциями в области туризма и спросом на жилую недвижимость. Опрошенные в ходе исследования респонденты положительно оценили перспективы рынка жилой недвижимости Калининградской отрасли с учётом прогнозов туристских потоков. Однако ими были отмечены и другие факторы, влияющие на состояние рынка жилой недвижимости.

Ключевые слова: Калининградская область, развивающийся туризм, туризм, рынок недвижимости, строительство, аренда жилья, инвестиционное поведение

Для цитирования: Тищук М.О., Щепкова И.В., Нигматуллина К.Ф., Бондаренко А.А. Влияние туризма на рынок жилой недвижимости Калининградской области // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №4. С. 138–148. DOI: 10.5281/zenodo.14543370.

Дата поступления в редакцию: 11 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 ноября 2024 г.

Marina O. TISHCHUK

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: mtishchuk@kantiana.ru*

Irina V. SCHCEPKOVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
Senior Teacher, e-mail: rina2171@mail.ru*

Karina F. NIGMATULLINA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
Student; e-mail: nigmatullinakarina26@gmail.com*

Alexander A. BONDARENKO

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
Student; e-mail: sasha555615@gmail.com*

THE IMPACT OF TOURISM ON THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET OF THE KALININGRAD REGION

Abstract. *In recent years, mainly under the influence of external factors such as social and political, there has been a positive trend in the development of domestic tourism. Tourist flows to the Kaliningrad region are increasing rapidly (by 20% compared to the docked level). The development of the tourism industry has a positive impact on various fields of activity. The article presents the results of a study of the impact of the tourism industry on the residential real estate market. The study was conducted in the Kaliningrad region based on the analysis of the results of a survey of experts in the field of residential real estate. The paper presents conclusions on the existence of a link between trends in tourism and demand for residential real estate. The respondents surveyed in the course of the study positively assessed the prospects of the residential real estate market in the Kaliningrad industry, taking into account the forecasts of tourist flows. However, they also noted other factors affecting the state of the residential real estate market.*

Keywords: *Kaliningrad region, developing tourism, tourism, real estate market, construction, rental housing, investment behavior*

Citation: Tishchuk, M. O., Schcepko, I. V., Nigmatullina, K. F., & Bondarenko, A. A. (2024). The impact of tourism on the residential real estate market of the Kaliningrad region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(4), 138–148. doi: 10.5281/zenodo.14543370. (In Russ.).

Article History

Received 11 September 2024
Accepted 1 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Последние несколько лет под влиянием внешних существенных факторов наблюдается значительный, очевидный и объяснимый рост внутреннего туристского потока в РФ, развитие туристских дестинаций, инфраструктуры и отрасли в целом [1].

На данный момент Калининградская область относится к одному из наиболее популярных направлений для туристских поездок по России¹. Так в 2023 году Калининградскую область посетили более 2 млн туристов, в 2022 г. – 1,825 млн. В 2024 г. власти также ожидают рост туристского потока на 7% или более 2,13 млн туристов².

Развитие внутреннего туризма естественным образом сопровождается ростом спроса на средства размещения, при этом коллективные средства размещения туристов (гостиницы, гостевые дома, санатории и прочее) не всегда успевают справляться с данной задачей. Так если за период 2019–2023 гг. турпоток в Калининградскую область вырос на 20%³, то численность граждан, размещённых в коллективных средствах за тот же период выросла на 37%⁴. По данным статистических отчётов коллективных средств размещения туристов загрузженность данных объектов в 2023 г. составила 95%⁴. Такая высокая загрузженность объектов размещения туристов снижает качество обслуживания и степень их удовлетворённости. По оценкам хозяйствующих субъектов в туристской отрасли спрос на размещение в коллективных средствах удовлетворён в Калининградской области в среднем на 50%. В результате у туристов растёт спрос на аренду жилья посуточно, население, понимая данные

процессы, предоставляет свободные жилые помещения в аренду туристам, дополнительно приобретает на рынке недвижимости жилые помещения для последующей сдачи в аренду туристам или для собственного временного сезонного пребывания.

Данное исследование является продолжением ряда работ посвящённых изучению влияния развивающегося туризма на увеличение темпов строительства жилья в туристско-привлекательных регионах РФ, в том числе в Калининградской области, в которой в это же самое время наблюдается высокий уровень цен на жилье, низкий темп роста заработной платы, почти полное отсутствие миграции населения в регион и крайне низкая доступность жилья для населения [6, 8, 9].

Вопросы связи развивающегося туризма и спроса на жилую недвижимость в отечественной литературе изучены недостаточно подробно, авторы уделяют внимание отдельным аспектам влияния туризма на инновационное развитие, общим тенденциям развития рынка недвижимости Калининградской области и динамике цен.

Отдельно, туристская отрасль Калининградской области в современных условиях проанализирована в статье Витебской А.В. и Остроглядовой О.И., где авторами проведён анализ туристской привлекательности области, влияния и роль туристской отрасли как на экономику в целом, так и на благосостояние населения [3].

В свою очередь развитие туристской отрасли имеет сильный мультипликативный эффект как для экономики в целом, так и для смежных с ней отраслей⁵. Взаимосвязь между

¹ Власти Калининградской области назвали число туристов по итогам 2023 года. URL: <https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/09/01/2024/659d062c9a79475cc70e7f6e> (Дата обращения: 03.09.2023).

² Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году. URL: <https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845250731.html> (Дата обращения: 03.09.2023).

³ Турпоток в Калининградскую область в 2023 году на 20% превзошёл доковидный показатель. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19820153> (Дата обращения: 03.09.2023).

⁴ Численность размещённых граждан в коллективных средствах размещения. URL: https://39.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/05%20Численность%20размещенных%20граждан_948250.pdf (Дата обращения: 03.09.2023).

⁵ Эксперт назвала внутренний туризм стимулом для роста экономики и благосостояния. URL: <https://lenta.ru/news/2023/05/02/trzm/> (Дата обращения: 03.09.2023).

уровнем туризма в регионе (на примере СЗФО) и инновационным развитием региона рассмотрена Игнатъевой Т.А. В её статье подтверждается прямая зависимость между уровнем развития инновационного развития региона и уровнем развития регионального туризма. Отмечается также, что туризм способствует развитию инноваций и привлечению инвесторов [4].

Анализ цен за последние три года и динамику инвестирования в недвижимость в результате пандемии и усилении эмиграции представили в своей статье Васильева И.В., Алексеева Л.И., Соколов Е.А. Также авторы выявили тенденции развития Российского рынка недвижимости в ближайшее время [2].

Исследование главных современных направлений развития рынка жилья Калининградской области проведено в статье Марченко В.Д. и Корягина С.В. [7]. Они рассмотрели основные тенденции развития рынка жилой недвижимости и изучили обстоятельства, оказывающие влияние на перспективы развития данного рынка в регионе. В статье Козловской С.А. и Шпак Н.Н. исследуется динамика цен на недвижимость в Калининграде и Калининградской области, а также выявлены наиболее дорогие и дешёвые районы для покупки квартир [5].

Рассматривает жилье в Калининградской области как объект инвестирования директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. При этом эксперты признают, что приобретение жилья с инвестиционной целью сейчас не настолько привлекательный вариант, как в предыдущие два-три года. Покупка недвижимости в настоящий момент является не инструментом приумножения денежных средств, а инструментом их сохранения⁶.

В то же самое время, вопросы непосредственного влияния развивающегося туризма на рынок жилой недвижимости, стоимость

жилья, локацию строительства жилой недвижимости и многие другие в зарубежной литературе изучаются в последние 10 лет достаточно активно.

В 2023 г. Тораби З.-А., Холл С. Майкл и др. изучали влияние туризма на жилую недвижимость в нескольких местностях Ирана и регулирование рынка аренды жилой недвижимости в туристских направлениях [11].

В 2018 г. Ву Цунг-Пао, используя многомерный панельный тест причинности Грейнджера, изучает причинно-следственной связи между туризмом и ценами на жилье в 31 крупном регионе Китая за период с 2000 по 2016 гг. Итоги исследования содержат доказательства существенного влияния туризма на рынок недвижимости в таких провинциях как Аньхой, Цзилинь, Пекин, Ляонин, Чжэцзян, Чунцин и Юньнань, и влияние туризма на рост цен на недвижимость в провинции Шанхай [13].

Гопи-Рамдхани Н., Ситана Б., Бхатту-Бабджи Р. анализируют взаимосвязи между зарубежными инвестициями в недвижимость и развитием туризма 33 стран за период с 2000 по 2016 гг. с помощью панельных данных и модели коррекции ошибок векторной панели. Эмпирические результаты исследования показывают прямую причинно-следственную связь, между туризмом и иностранными инвестициями в недвижимость, в том числе в долгосрочной перспективе [10].

Влияние туристских ресурсов на стоимость туристической недвижимости исследована авторами Цай Г. Хуан В.-Ц. и Ли И., которые построили гедонистическую модель ценообразования с использованием выборки из 294 сделок с недвижимостью в районе Overseas Chinese Town в Шэньчжэне, Китай: выявлено негативное влияние тематических туристских парков на стоимость рядом расположенной жилой недвижимости [12].

Таким образом, стоит отметить, что для современной отечественной научной

⁶ Эксперты назвали Калининград перспективным городом для инвестиций в жильё в 2023 году. URL: <https://kgd.ru/news/society/item/103310-jeksperty-nazvali-kaliningrad-perspektivnym-gorodom-dlya-investicij-v-zhiljo-v-2023-godu> (Дата обращения: 03.09.2023).

литературы тематика влияния развивающегося туризма на различные аспекты рынка продажи и строительства недвижимости представляет собой крайне актуальную тему в текущих экономических и сохраняющихся геополитических условиях, и в современных исследованиях данной проблематики стоит обратить внимание на работы зарубежных авторов.

Цель, задачи и методы исследования

В ходе представленного исследования авторами работы была выдвинута следующая гипотеза: в условиях чрезвычайно активно развивающегося внутреннего туризма коллективные средства размещения не успевают удовлетворить весь спрос, и хозяйствующие субъекты, принимают очевидное достаточно безопасное инвестиционно-сберегательное решение – приобретение жилой недвижимости для сдачи в аренду туристам, стимулирую тем самым темпы роста строительства жилой недвижимости.

Цель исследования – проверка выдвинутой гипотезы о влиянии развивающегося туризма на спрос на жилую недвижимость в Калининградской области.

Задачи исследования: проведение опроса среди экспертов и агентов по недвижимости в Калининградской области; анализ полученных данных, оценка и интерпретация результатов опроса.

Методология исследования: опрос, формат опроса – электронный, 15 вопросов закрытого типа с возможностью добавления мнения респондента, период проведения опроса сентябрь–декабрь 2023 г. в исследование указаны наиболее релевантные вопросы. Всего опрошено 40 риелторов и агентов по продаже жилой недвижимости в Калининградской области. Точное число экспертов в регионе выявить представляется невозможным по целому ряду объективных причин (в том числе отсутствие статистических данных, необходимости лицензирования, совмещения нескольких видов деятельности по ОКВЭД), однако стоит ответить, что в Российскую гильдию риелторов

Калининградской области входят 23 компании, эксперты которых тоже были опрошены.

Основная часть

На основе обработки ответов экспертов (опрошено 40 чел.) авторами были получены следующие результаты опроса и проверки выдвинутой гипотезы.

1. Общую ситуацию на рынке жилья в Калининградской области более 80% экспертов оценили как стабильно благоприятную и благоприятно развивающуюся, ситуацию как неблагоприятную оценили только около 20% (рис. 1).

Рис. 1 – Оценка ситуации на рынке жилья Калининградской области (вопрос: «Как вы оцениваете ситуацию на рынке жилья в Калининградской области?»)

2. Цены на жилье в области 52,5% опрошенных оценили как высокие и 42,5% как средние. Один из респондентов дополнительно сообщил, что цены на жилье контрастные, от доступных на востоке области и завышенных в некоторых районах г. Калининград, особенно на побережье: г. Светлогорск и г. Зеленоградск (рис. 2). Следует отметить, что не один из экспертов не оценил цены как низкие.

Рис. 2 – Оценка цен на жилье в Калининградской области (вопрос: «Как вы оцениваете цены на жильё в Калининградской области?»)

3. Однако даже при очевидно высоких ценах на рынке жилья, 47,5% опрошенных оценили спрос как стабильный, и 20% – как растущий, и только 27,5% – как падающий (рис. 3).

Рис. 3 – Оценка спроса на рынке жилья (вопрос: «Как вы оцениваете спрос на рынке жилья в Калининградской области?»)

С учётом данных опроса был сделан следующий вывод: ситуация на рынке жилья Калининградской области благоприятная, спрос стабильный даже при нынешних ценах на жилье, которые большинство экспертов оценили как высокие.

4. В ходе опроса респондентам, исходя из их опыта и практики, было предложено оценить: как часто совершаются покупки нежилой недвижимости для последующей сдачи в аренду. В ходе опроса 22,5% респондентов указали, что 4 из 10 покупок осуществляются для последующей сдачи в аренду, 20% отметили, что это 3 из 10 покупок, а 15% респондентов заявили, что 7 из 10 покупок жилой недвижимости в Калининградской области совершаются для последующей сдачи в аренду. Результаты ответов свидетельствуют о достаточно высокой частоте покупки жилья для сдачи в аренду в Калининградской области (рис. 4).

Рис. 4 – Число покупок недвижимости для сдачи в аренду в расчёте на 10 покупок (вопрос: «Как часто, исходя из вашей практики, жильё в Калининградской области покупают для последующей сдачи в аренду?»)

5. В ходе исследования были выявлены наиболее популярные местоположения покупок недвижимости для сдачи в аренду. Чаще всего для этих целей недвижимость приобретается в Ленинградском (47,5%) и Центральном (10%) районах г. Калининград и в г. Зеленоградск (22,5%). Также 2 эксперта высказали своё мнение о том, что покупают везде (рис. 5).

Рис. 5 – Местоположения покупок жилья для сдачи в аренду (вопрос: «Район/город, в котором чаще покупают жильё для сдачи в аренду?»)

6. Для оценки уровня развития и популярности этого вида инвестирования и деятельности для получения дохода, респонденты ответили на вопрос: как часто к ним возвращаются клиенты для покупки ещё одного объекта для сдачи в аренду (то есть приобретения второго и более объекта для осуществления инвестирования и получения ренты) (рис. 6).

Рис. 6 – Оценка частоты возвращения клиентов (вопрос: «Как часто клиенты к вам возвращаются для покупки ещё одного объекта недвижимости для сдачи в аренду?»)

Из рис. 6 видно, что к экспертам для повторной покупки ещё одного объекта недвижимости для сдачи в аренду иногда возвращаются 42,5% клиентов, часто – 25%, всегда – 12,5%. Данные результаты свидетельствуют об эффективности и популярности подобной предпринимательской деятельности среди

клиентов опрошенных респондентов.

7. Специалисты в области туризма прогнозируют в ближайшее пару лет увеличение туристского потока в Калининградскую область⁷ [1, 3]. С учётом этого авторами исследования предполагается увеличение спроса на жильё. Для подтверждения данного предположения, был задан вопрос о том, как эксперты прогнозируют спрос на жильё в Калининградской области в ближайшее 5 лет. Спрос прогнозируют как умеренно и слабо растущий – 65% и 20% соответственно (рис. 7).

Рис. 7 – Прогноз спроса на жильё в ближай-
шее 5 лет (вопрос: «Как вы прогнозируете
спрос на жильё в Калининградской области в
ближайшие 5 лет?»)

8. При прогнозируемом растущем спросе, 50% экспертов прогнозируют, что цены на жильё в области в ближайшее 5 лет умеренно возрастут, слабо возрастут – 17,5%, такой же процент экспертов прогнозируют, что цены умеренно снизятся (рис. 8).

Рис. 8 – Прогноз цен на жильё в ближай-
шее 5 лет (вопрос: «Как вы прогнозируете цены на
жильё в Калининградской области в ближай-
шие 5 лет?»)

9. При текущей геополитической ситуа-
ции и при увеличении туристского потока в Ка-
лининградскую область прогнозируется, что
спрос и цены на рынке жилья будут расти. Од-
нако при изменении ситуации и при снижении
внутреннего туризма возникает возможность
того, что рынок жилья Калининградской обла-
сти будет перенасыщен предложением с высо-
кими ценами. В ходе исследования был задан
вопрос: ожидают ли эксперты рост в будущем
не востребованности построенного жилья в об-
ласти? Эксперты не подтвердили данное пред-
положение – 55% ответили, что не ожидают
рост не востребованности жилья (рис. 9).

Рис. 9 – Экспертный прогноз не востребован-
ности жилья на рынке новостроек Калинин-
градской области (вопрос: «Ожидаете ли вы
в будущем рост не востребованности пост-
роенного жилья в Калининградской области?»)

На открытый вопрос об оценки будущего
рынка жилья в ближайшее 5 лет один из ре-
спондентов ответил, что «...существует боль-
шой потенциал строящихся объектов, и даже
при сложившихся ценах, сфера недвижимости
Калининградской области инвестиционно-
привлекательна». Многие из экспертов отме-
тили, что будущее рынка жилой недвижимости
сильно зависит от текущих геополитических
условий, расположения региона, рекреацион-
ных и туристских ресурсов.

Выводы и обсуждения

По результатам исследования ответов
респондентов были сделаны следующие вы-
воды:

⁷ Эксперты назвали Калининград перспективным городом для инвестиций в жильё в 2023 году. URL: <https://kgd.ru/news/society/item/103310-jeksperty-nazvali-kaliningrad-perspektivnym-gorodom-dlya-investicij-v-zhiljo-v-2023-godu> (Дата обращения: 03.09.2023).

- ситуация на рынке жилья в Калининградской области, даже несмотря на высокие цены, благоприятная, а спрос стабильный;
- население достаточно часто покупает жилье для последующей сдачи в аренду, в ходе опроса 22,5% респондентов указали, что 4 из 10 покупок осуществляются для последующей сдачи в аренду, а 15% респондентов заявили, что 7 из 10 покупок жилой недвижимости в Калининградской области совершаются для последующей сдачи в аренду;
- чаще всего жилье для сдачи в аренду приобретают в Ленинградском районе г. Калининград (47,5%), в г. Зеленоградск (22,5%), а также в Центральном районе (10%) г. Калининград, что объясняется наличием в данных районах объектов туристской привлекательности;
- выявлена достаточно высокая частота повторной покупки недвижимости для сдачи в аренду: клиенты возвращаются за вторым и более объектом у 12,5% экспортов- всегда и у 25% – часто, что подтверждает популярность подобного инвестирования и способа получения дополнительного дохода у населения, а значит и эффективность;
- эксперты в вопросах открытого типа отмечают, что приобретение жилой недвижимости в Калининградской области стоит рассматривать как инвестиционно-привлекательное;

- более половины респондентов прогнозируют спрос как умеренно растущий, также многие отметили стабильное развитие рынка жилья;
- эксперты в отрасли жилой недвижимости Калининградской области не ожидают рост не востребованности построенного жилья в будущем.

В ходе опроса экспертов, риэлторов и специалистов по продаже недвижимости Калининградской области гипотеза проводимого исследования подтверждена, мнение экспертов относительно целей и причин приобретения жилой недвижимости (и её строительства соответственно) в регионе совпадают с предположениями авторов.

Реальные обстоятельства текущих условий хозяйствования так же подтверждают влияние развивающегося туризма и растущего туристского потока на темпы строительства жилья⁸, через повышение спроса⁹ на приобретение инвестиционного жилья (со стабильно повышающимися ценами за 1 кв.м¹⁰) с целью получения дополнительного дохода от сдачи его в краткосрочную аренду¹¹, ввиду регулярной и постоянно высокой загрузки КСР¹² и недостаточного числа мест для размещения туристов¹³ в течении многих последних лет в Калининградской области. Данная тенденция наблюдается не только в Калининградской области, но и в других туристско-привлекательных регионах РФ [6, 9].

Достаточно очевидным представляется, каким образом и как текущие инвестиционные

⁸ Аналитика рынка новостроек Калининграда | Июль 2024. URL: <https://idem-nn.ru/blog/research/analitika-rynka-novostroek-kaliningrada-iyul-2024/> (Дата обращения: 03.09.2023).

⁹ Частные инвесторы всё чаще вкладывают в калининградскую жилую недвижимость. Почему это выгодно? URL: <https://kgd.ru/news/biz/item/109263-chastnye-investory-vsjo-chashhe-vkladyvayut-v-kaliningradskuyu-zhiluyu-vedvizhimost-pochemu-jeto-vygodno#erid=LjN8K3ioB> (Дата обращения: 03.09.2023).

¹⁰ Цена продажи квартир в Калининграде. URL: <https://kaliningrad.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/> (Дата обращения: 03.09.2023).

¹¹ В Калининграде стали чаще сдавать квартиры на короткий срок. URL: https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/05/08/2024/66b0aa169a79471d2739ffd8?from=story_59e745d59a794765820b13be (Дата обращения: 03.09.2023).

¹² Турпоток в Калининградскую область в 2024 г. может достичь рекордных 2,13 млн человек. URL: <https://spb.vedomosti.ru/society/articles/2024/06/24/1045697-turpotok-v-kaliningradskuyu-oblast> (Дата обращения: 03.09.2023).

¹³ Две трети туристов в Калининградской области отдыхают вне гостиниц. URL: <https://clck.ru/3D576o> (Дата обращения: 03.09.2023).

решения населения по приобретению жилой недвижимости с последующей сдачей в аренду для получения дополнительного дохода влияют и на спрос, и на предложение, и на цену на рынке строительства и продажи жилья в регионе, по всей видимости, стимулируют и повышают их.

Однако, анализ выдвинутого связи развивающегося туризма и рынка жилой недвижимости, в рамках полной неопределённости будущего даже на ближайшие 5 лет, с диаметрально противоположными вариантами развития геополитических условий, ставит перед исследователями множество вопросов в связи с мультипликативностью туризма, а именно как, в какой степени и когда выявленная связь отразится:

- на вероятности кризисных явлений в регионе по причине не востребоваемости

построенного жилья¹⁴;

- на рынке строительства и структуре региональной экономики в целом;
- на рынке труда, его конъюнктуре, динамике развития, в связи с samozанятостью населения и неофициальной занятостью;
- на общем уровне жизни населения и сезонности экономических процессов;
- на уровне потребительских цен в регионе, заработных плат и их динамике;
- на потребительских предпочтениях местных жителей, отрасли розничной торговли и общепита;
- на доступность жилья для местных жителей;
- на поведенческих, социальных и институциональных особенностях экономических процессов в регионе.

Список источников

1. Бирченко Е.В. Влияние санкций на развитие туристской отрасли России // Молодой учёный. 2024. №5(504). С. 69-71.
2. Васильева И.В., Алексеева Л.И., Соколов Е.А. Обзор рынка недвижимости в России и за рубежом после пандемии и мобилизации // Инновации и инвестиции. 2023. №3. С. 304-308.
3. Витебская А.В., Остроглядова О.И. Роль туристической отрасли в экономике Калининградской области в современных условиях // Национальная Ассоциация Учёных. 2022. №85-1. С. 26-28.
4. Игнатъева Т.А. Инновационное развитие региона как условие эффективного развития регионального туризма (на примере СЗФО) // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер.: Экономика и экологический менеджмент. 2022. №2. С. 63-74. DOI: 10.17586/2310-1172-2022-16-2-63-74.
5. Козловская С.А., Шпак Н.Н. Анализ рынка недвижимости Калининграда и Калининградской области // Сфера услуг: инновации и качество. 2023. №64. С. 76-80.
6. Лукьянова Н.Ю., Тищук М.О. Моделирование влияния туризма на инвестиционное поведение населения в регионах Российской Федерации // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №4(106). С. 109-120. DOI: 10.5281/zenodo.10336850.
7. Марченко В.Д., Корягин С.В. Основные тенденции развития регионального рынка жилья Калининграда и Калининградской области // Техничко-технологические проблемы сервиса. 2021. №2(56). С. 119-123.
8. Нефедов А.Ю., Куликов Н.А., Маринина В.А., Тищук М.О. Влияние туризма на развитие региона: мнение местных жителей Калининградской области // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2024. №5. С. 65-72.
9. Тищук М.О., Гунько Д.Ю., Лунева Н.А. Влияние развивающегося туризма на инвестиционное поведение населения в регионах РФ // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2023. №5. С. 237-245.

¹⁴ Доля непроданного жилья в Калининградской области выросла до 44%. URL: https://rugrad.online/news/1384057/%20https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/22/07/2024/669e46819a79475195d1fd10/?from=story_59e745d59a794765820b13be (Дата обращения: 03.09.2023).

10. Gopy-Ramdhany N., Seetanah B., Bhattu-Babajee R. (2021). Analysing the relationship between foreign real estate investment and tourism development // *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*. 2021. Vol.14. Iss.2. Pp. 131–147. DOI: 10.1080/19407963.2021.1879822.
11. Torabi Z. A., Hall C. M., Aallam Z., Mokktari Karchegani A. (2023). Power and rent-seeking in the second homes tourism market: evidence from selected villages in Iran // *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*. 2023. Vol.1–22. DOI: 10.1080/19407963.2023.2282526.
12. Tsai H., Huang W. J., Li Y. The Impact of Tourism Resources on Tourism Real Estate Value // *Asia Pacific Journal of Tourism Research*. 2015. Vol.21. Iss.10. Pp. 1114–1125. DOI: 10.1080/10941665.2015.1107602
13. Wu T.P. Does Tourism Affect House Prices? Evidence from China // *Journal of China Tourism Research*. 2019. Vol.15. Iss.4. Pp. 490–502. DOI: 10.1080/19388160.2019.1582449.

References

1. Birchenko, E. V. (2024). Vliyanie sankcij na razvitie turistskoj otrasli Rossii [The impact of sanctions on the development of the tourism industry in Russia]. *Molodoj uchenyi [Young scientist]*, 5(504), 69-71. (In Russ.).
2. Vasilieva, I. V., Alekseeva, L. I., & Sokolov, E. A. (2023). Obzor rynka nedvizhimosti v Rossii i za rubezhom posle pandemii i mobilizacii [Of the real estate market in Russia and abroad after the pandemic and mobilization]. *Innovacii i investicii [Innovation and Investment]*, 3, 304-308. (In Russ.).
3. Vitebskaya, A. V., & Ostroglyadova, O. I. (2022). Rol turisticheckoj otrasli v ekonomike Kaliningradskoj oblasti v sovremennyh usloviyah [The role of the tourist industry in the economy of the Kaliningrad region in modern conditions]. *Nacionalnaya Associaciya Uchenyh [National Association of Scientists (NAU)]*, 85-1, 26-28. (In Russ.).
4. Ignatieva, T. A. (2022). Innovacionnoe razvitie regiona kak uslovie effektivnogo razvitiya regionalnogo turizma (na primere SZFO) [Innovative development of the region as a condition for the effective development of regional tourism (On the example of the Northwestern Federal District)]. *Nauchnyi zhurnal NIU ITMO. Seriya: Ekonomika i ekologicheskij menedzhment [Scientific journal of NIU ITMO. The series "Economics and Environmental Management"]*, 2, 63-74. doi: 10.17586/2310-1172-2022-16-2-63-74. (In Russ.).
5. Kozlovskaya, S. A., & Shpak, N. N. (2023). Analiz rynka nedvizhimosti Kaliningrada i Kaliningradskoj oblasti [Analysis of the real estate market in Kaliningrad and the Kaliningrad region]. *Sfera uslug: innovacii i kachestvo [Services: Innovation and Quality]*, 64, 76-80. (In Russ.).
6. Lukyanova, N. Yu., & Tishchuk, M. O. (2023). Modelirovanie vliyaniya turizma na investicionnoe povedenie naseleniya v regionah Rossijskoj Federacii [Modeling the tourism impact on the population investment behavior in the regions of the Russian Federation]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(4/106), 109-120. doi: 10.5281/zenodo.10336850. (In Russ.).
7. Marchenko, V. D., & Koryagin, S. V. (2021). Osnovnye tendencii razvitiya regionalnogo rynka zhilya Kaliningrada i Kaliningradskoj oblasti [Main trends of development of the regional housing market in Kaliningrad and Kaliningrad region]. *Tehniko-tehnologicheskie problemy servisa [Technical and technological problems of the serv]*, 2(56), 119-123. (In Russ.).
8. Nefedov, A. Yu., Kulikov, N. A., Marinina, V. A., & Tishchuk, M. O. (2024). Vliyanie turizma na razvitie regiona: mnenie mestnyh zhitelej Kaliningradskoj oblasti [The impact of tourism on the investment behavior of the population: the experience of the Kaliningrad region]. *Konkurentosposobnost v globalnom mire: ekonomika, nauka, texnologii [Competitiveness in a global world: Economics, Science, Technology]*, 5, 65-72. (In Russ.).
9. Tishchuk, M. O., Gunko, D. Yu., & Luneva, N. A. (2023). Vliyanie razvivayushchegosya turizma na investicionnoe povedenie naseleniya v regionakh RF [The influence of developing tourism on the investment behavior of the population in the regions of the Russian Federation].

Konkurentosposobnost v globalnom mire: ekonomika, nauka, tehnologii [Competitiveness in a global world: Economics, Science, Technology], 5, 237-245. (In Russ.).

10. Gopy-Ramdhany, N., Seetana, B., & Bhattu-Babajee, R. (2021). Analysing the relationship between foreign real estate investment and tourism development. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 14*(2), 131–147. doi: 10.1080/19407963.2021.1879822.
11. Torabi, Z. A., Hall, C. M., Aallam, Z., & Mokktari Karchegani, A. (2023). Power and rent-seeking in the second homes tourism market: evidence from selected villages in Iran. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1–22*. doi: 10.1080/19407963.2023.2282526.
12. Tsai, H., Huang, W. J., & Li, Y. (2015). The Impact of Tourism Resources on Tourism Real Estate Value. *Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21*(10), 1114–1125. doi: 10.1080/10941665.2015.1107602.
13. Wu, T. P. (2019). Does Tourism Affect House Prices? Evidence from China. *Journal of China Tourism Research, 15*(4), 490–502. doi: 10.1080/19388160.2019.1582449.